

**XXI ASRDA ZAMONAVIY DASTURLAR BILAN INGLIZ TILINI
O'RGANISH**

Ubaydullayeva Sevinch Akbar qizi

Samarqand davlat chet tillari instituti talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada hozirgi davrda ishlab chiqilayotgan yangi dasturlar orqali ingliz tilini o'rganish haqida ma'lumot beriladi.

KALIT SO'ZLAR

Chet tili, DUOLINGO ENGLISH, MEMRISE, tilga qiziqish, foydali dasturlar.

ABSTRACT

This article provides information about the methods of learning English through new programs that are currently being developed.

KEY WORDS

Foreign languages, DUOLINGO ENGLISH, MEMRISE, interest in language, useful programs.

Til bizning muhim aloqa manbami hisoblanadi. U o'z fikrlarimizni boshqalar bilan baham ko'rish yo'lidir. Bugungi globallashtirilgan dunyoda ingliz tilining ahamiyati inkor qilinmaydi va e'tibordan chetda ham qolmaydi. Tillarni oson va tez o'rganish esa, har zamonning muammosi bo'lib kelgan. Hamma shoshgan: ishga, o'qishga, uxlashga, ovqatlanishga vaqt yo'q, ko'ngilochar

mashg'ulotlarni gapirma ham bo'laveradi-birinchi o'rinda dars qilish kerak ,afsuski bu darslar hech qachon tugamaydi.Boshlang'ich darajadan, IELTSning 7 va undan yuqori darajalariga erishish uchun taxminan 1-2 yil vaqt ketadi.Bunda ham albatta har kuni til bilan soatlab shug'ullanish kerak.Agar o'quvchi o'rganayotgan tilga o'zi qiziqib,til o'rganishni muammo qilmasa,albatta,ko'p dars qilishning keragi yo'q.Chunki,ko'p dars qilish ham odamni toliqtiradi.Dars qilmasdan tilni o'rganib bo'larmidi? Lekin til o'rganish jarayonini shunday shakllantirish mumkinki,natijada til o'rganuvchi hech qachon dars qilishdan yuz burmaydi. Qanday qilib,deysizmi? Ushbu maqola shu haqida.

Albatta,har qanday chet tili darslarida zamonaviy texnologiyalar kompyuter,radio,CD,DVD qo'llash ta'lim jarayonini yanada takomillashtiradi,biz yoshlarga chet tilini tezroq o'rganish imkonini beradi.Shu sababli,kitobdan zerikkan vaqtda telefon orqali keraksiz saytlarga kirib,ortiqcha ilovalarni yuklash o'rniga,til o'rganish mumkin bo'lgan dunyodagi eng mashhur ilovalarni yuklab olish nafaqat bilimimizni oshirib qolmay,vaqtimizdan ham unumli foydalanishga olib keladi.Hozirgi kunda til o'rganishga qaratilgan ilovalar son mingta,lekin samarali bo'lgan ilovalar kam.Mening nazdimda, eng samarali va hamma uchun bepul foydalanish imkoniyatini bergan ilovalar:DUOLINGO,MEMRISE,VOCAPP,IT'S BBC LEARNING ENGLISH va ROSETTA STONE.

1.DUOLINGO-“eng mashhur til o'rganish platformasi va dunyo bo'ylab 500 milliondan ko'p yuklab olingan ta'lim dasturidir”. Ilovada kuniga bir necha daqiqa sarflash orqali ingliz tilini o'yin shaklida,test tarzda o'rgatadi. Bu dastur Amerika ta'lim texnologiyalari kompaniyasi dasturchilari orqali yaratilgan bepul ilova. Bu dasturda berilgan bepul ingliz tili darslaridan tashqari,kompaniya dunyo bo'ylab minglab muassasalar tomonidan qabul qilinganarzon va qulay til sertifikat varianti DUOLINGO ENGLISH testini yaratdi.

2.MEMRISE-ingliz tilini zavqlantiruvchi mashg'ulotlarga aylantiruvchi va yangi so'zlarni yodlashni osonlashtiradigan o'yin ko'rinishidagi yana bir dastur

hisoblanadi. Ilovada eski yondashuvlardan qochgan holda, faqatgina matnlar orqali emas, balki qisqa-qisqa videolar orqali mavzu yoritilib beriladi. Va shu bilan birga, foydalanuvchining xohishlarini inobatga olib, o'z videolarini har xil ko'rinishda ko'rsatadi.

3. VOCAPP-ushbu ilovada har kuni ertalabdan yangi so'zlar xabar bo'lib keladi, keyinroq esa ma'nosi va qo'llash uchun turli gaplarda misollar keltiriladi. Ko'pincha odamlar til o'rganish uchun vaqt kamligi va yaxshi resurslarning yetishmasligini aytib til o'rganishdan bosh tortishini yaxshi bilamiz. VOCAPP dasturchilari bu ikki muammoni ham bartaraf qilib, qulay va sifatli til kurslarini ishlab chiqdi.

4. IT'S BBC LEARNING ENGLISH IN YOUR POCKET-BBC'ning rasmiy ilovasi bo'lib asosan unda radio va turli eshittirish korporatsiyalarining teledasturlarida chiqqan audiolar yig'ilgan. Audiokontentlardan tashqari grammatikani o'rganish, iboralar yozish va yangi so'zlarni bilib olish imkoniyatini beradi.

5. ROSETTA STONE-miyadagi til o'rganishga bo'lgan qiziqish va qobiliyatdan foydalanishga va real hayotga tatbiq qilishga yo'l ochadi. Til o'rganishning eng yaxshi usuli-o'zingizni u bilan birga his qilib bu hayotda yashashlikdir. Bu ilovada shunday vaziyatlar beriladiki, real hayotdan umuman farq qilmay qoladi, ular audiolar orqali sizni speaking mahoratingizni oshirishga yordam beradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, har bir yaratilgan ilovalar tilni o'rganish, chuqur egallash va tilga qiziqishni oshirishga qaratilgan. Har doim bir xil uslubda til o'rganishdan ham zerikish mumkin. Shu boisdan, o'zingiz uchun yangiliklar qilishdan cho'chimang.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. The teaching of English for specific purposes. N.N. Zubaydova. 2019
2. <https://grantlar.uz/blog/ingliz-tilini-dars-qilmasdan-organish-usuli-i-qism/>

3. <https://cyberleninka.ru/article/n/chet-tili-darslarida-axborot-texnologiyalaridan-foydalanish>
4. <https://newjournal.org/index.php/01/article/view/10051>